

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№1 (Том 5)

2024

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 1

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахорова (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабаев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Азимова К.Т. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО БРОНХИОЛИТА У ДЕТЕЙ.....	5
2. Гарифулина Л.М., Ашурова М.Ж. БОЛАЛАРДА СЕМИЗЛИК ВА Д ВИТАМИНИ ДЕФИЦИТИ.....	9
3. Garifulina L. M., Goyibova N.S. CARBOHYDRATE AND LIPID METABOLISM AND THEIR RELATIONSHIP WITH MICROALBUMINURIA IN CHILDREN WITH OBESITY.....	13
4. Dmitriev A. V., Gudkov R.A., Fedina N. V., Petrova V.I., A CASE OF LONG-TERM OBSERVATION OF A CHILD WITH SANFILIPPO SYNDROME.....	17
5. Ibragimova M.F., Shavkatova Z.Sh. EFFECTIVENESS OF USE OF THE DRUG MONTELUKAST FOR BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....	20
6. Ishkabulova G.D., Raxmonkulov Shaxzod Islomjon o`g`li O`TKIR VA SURUNKALI GLOMERULONEFRITDAN A`ZIYAT CHEKGAN BEMORLARDA SITOKIN BALANSINI ANIQLASH AHAMIYATI.....	23
7. Маманов М.Ч., Арзиев И. А., Арзиева Г. Б. ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ.....	27
8. Mamatxujaeva G.A., Arziqulov A.Sh., Shavazi N. M., Rustamov M.R. BOLALARDAGI SEMIZLIKDA ORGANIZMNI METABOLIK DASTURLANISHI.....	31
9. Nosirova D. A., Nasirova A. A. O`TKIR MIOKARD INFARKTI VA ATRIYAL FIBRILLYATSIIYASI BILAN OG`RIGAN BEMORLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH.....	35
10. Расулов С.К., Ишкабулова Г.Д. БОЛАЛАРДА ФУНКЦИОНАЛ ҚАБЗИЯТ.....	40
11. Тошкенбоев Ф. Р., Гуламов О. М., Ахмедов Ф. К., Шеркулов Қ.У. ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ МАЛИГНИЗИРОВАННЫХ ЯЗВАХ ЖЕЛУДКА.....	44
12. Тураева Д.Х., Гарифулина Л. М. БОЛАЛАРДА СЕМИЗЛИК ФОНИДА ГЕПАТОБИЛИАР ТИЗИМ ФУНКЦИЯСИНИНГ БУЗИЛИШИ.....	48
13. Uralov Sh.M. SURUNKALI GASTRITLI BOLALARDA JIGAR FUNKTSIONAL HOLATINING BUZILISHI VA UNI KORREKTSIYALASH.....	53

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Расулов Сайдулло Курбанович

даволаш факултети педиатрия кафедраси доценти, т.ф.д.
Самарқанд давлат тиббиёт университети
Самарқанд, Ўзбекистон

Ишқабулова Гулчехра Джанхураевна

даволаш факултети педиатрия кафедраси доценти, т.ф.н.
Самарқанд давлат тиббиёт университети
Самарқанд, Ўзбекистон

БОЛАЛАРДА ФУНКЦИОНАЛ ҚАБЗИЯТ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12255354>

АННОТАЦИЯ

Функционал қабзият сабаблари, клиник аломатлари, диагностикаси, овқатланиши, медикаментоз ҳамда ноананавий усулларда даволаш усуллари келтирилган.

Калит сўзлар: болалар, қабзият, сабаби, клиникаси, овқатланиш, давоси

Расулов Сайдулло Курбанович

доцент кафедраси педиатрии лечебного факультета, д.м.н.
Самарқандский государственный медицинский университет
Самарқанд, Ўзбекистон

Ишқабулова Гулчехра Джанхураевна

доцент кафедраси педиатрии лечебного факультета, к.м.н.
Самарқандский государственный медицинский университет
Самарқанд, Ўзбекистон

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАПОРЫ У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

Представлены причины функционального запора, клиническая симптоматика, диагностика, питание, медикаментозные и нетрадиционные методы лечения.

Ключевые слова: дети, запор, причина, клиника, питание, лечение.

Rasulov Saydullo Kurbanovich

Associate Professor of the Department of Pediatrics,
Faculty of Medicine, Doctor of Medical Sciences
Samarkand State Medical University, Samarkand

Ishkabulova Gulchexra Djankurazovna

Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Candidate of Medical Sciences
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

FUNCTIONAL CONSTIPATION IN CHILDREN

ANNOTATION

The causes of functional constipation, clinical symptoms, diagnosis, nutrition, medications and alternative treatment methods are presented.

Key words: children, constipation, cause, clinic, nutrition, treatment.

ФУНКЦИОНАЛ ҚАБЗИЯТ

Турли маълумотларга кўра, эрта ёшдаги болаларнинг дастлабки ҳафталарида 50% дан кўп ҳолларда у ёки бошқа функционал ичак бузилишлари қайд этилади [4]. Бу ҳолатларнинг диагностикаси IV Рим мезонларига асослаган (2016 г.) [3]. Ошқозон-ичак йўлининг функционал бузилишларидан 0 ёшдан 3 ёшгача бўлган болаларда асосан регургитация, ичак санчиғи, функционал диарея ёки қабзият, дисхезия ҳамда циклик қусиш синдроми кўпроқ учрайди [1].

Бугунги кунга келиб ошқозон-ичак йўлининг функционал бузилишларининг асосий сабабчилари биопсихосоциал модели билан тушунтирилади, бунда патофизиологик механизмлар (ҳазм аъзолари моторикаси, висцерал сезувчанлик, сурункали яллиғланиш, айрим овқат маҳсулотларига юқори сезувчанлик бузилиши) ва психосоциал факторлар “мия-ичак” микробиотаси кўпригига таъсири натижасида келиб чиқади [1].

Болалар гастроэнтерологик амалиётида функционал бузилишлардан айниқса кўкрак ва эрта ёшдаги болаларда

устунлик қиладигани бу функционал қабзиятдир (айрим манбаларда “констипация” - деб ҳам юритилади.). Хорижий ва маҳаллий адабиётларнинг кўрсатишича, гўдакларда функционал қабзият 10%дан 17,6% гача учрайди, 1 ёшдан ошган болаларда 40%гача[10,11,14].

Функционал қабзият болалар хаётининг биринчи йилида 20-35 % холларда учрайди ва ўтказилган ичак функциясининг бузилишлар сонига боғлиқ бўлади.

Қўқрак ёшидаги болаларда қабзият келиб чиқиш механизмида асосий бўлиб, йўғон ичак дисхезияси ҳисобланади. Бир ёшгача бўлган болаларда ич қотишнинг асосий сабаби алиментар бузилишлардир. Функционал бузилиш ва патологик ҳолат орасида аниқ бир чегара йўқлиги сабабли чуқур диагностик текширувлар олиб бориш керак бўлади. Қабзият дейилганда - дефекация акти оралиғидаги интервалнинг физиологик нормадан 36 соатдан ортқича ёки ичакнинг мунтазам нотўлиқ эвакуацияси тушунилади.

Нормада болаларда дефекация сони: 0-4 ойлик болаларда суткада 1 тадан 7 тагача, 4 ойдан 2 ёшгача 1дан 3 мартагача ичаклар эвакуацияси бўлиши керак. Гўдакларда дефекация бузилиши дисхезия - оғрикли дефекация, яъни кичик чанок бўшлиғида мушаклар дискинезияси ва ахлатнинг функционал тўхташига тушунилади. Бу ҳолатда ахлатнинг ҳажми катта, консистенцияси юмшоқ, дефекация акти оралиғи узок бўлади.

Функционал қабзият сабаблари

Эрта ёшдаги болаларда қабзият сабаблари:

Бир ёшгача болаларда қабзиятга олиб келадиган триггерлар бирқанча, лекин улар асосан овқатланиш ўзгаришига боғлиқ: табиий овқатланишдан сунъийга ўтиш, мослаштирилган сутли аралашмаларни алмаштириш, қўшимча овқат киритиш, ичак инфекциялари ва анал соҳа ёрилишлари [11]. Сугир сути оксидидан иборат мослаштирилган сутли аралашмаларни эрта киритиш ҳам унга сезгирликни оширади, бу ўз навбатида бола нажасига таъсир қилади[13]. Яна бир қабзиятга олиб келадиган муҳим факторлардан бири – болани тувакка ўргатишдир. Шахсий гигиена қоидаларига болани нотўғри ўргатишда бола ахлатни ушлаб туришга ҳаракат қилади, бу оғрикли дефекацияга олиб келади, ва кейинчалик кўркиш пайдо қилади, бу ҳам дефекацияни кўпроқ ушланиб туришига мажбур бўлади [1,10].

Гўдакларда қабзиятга олиб келадиган факторлар: ичаклар

мотор ва эвакуатор функцияларини бузилиши; ичаклар морфофункционал етишмовчилиги; ичак эубиозининг бузилиши; қўшимча овқатни кеч киритиш; сунъий овқатлантириш; метаболик бузилишлар (гипокалиемия, гипокальциемия).

Болаларда қабзиятнинг ривожланишидаги про- ва пребиотиклар ҳамда микроэлементларнинг роли бутун дунёда фаол ўрганилмоқда, чунки бу тадқиқотлар натижалари ушбу ёш гуруҳидаги педиатрик амалиётда беморларда ич қотишни тузатишга ёрдам беради, улардан пробиотикларнинг роли кўпроқ ўрганилган. Ви ва бошқалар. 4 ҳафта давомида ич қотиши бўлган 45 болада *Lactobacillus casei rhamnosus* LCR35, магний оксиди ва плацебо таъсирини солиштирдди. Пробиотик ва магний оксидини олган беморларда плацебо гуруҳига қараганда тез-тез ич келиши, қаттиқ ахлат сонини камайи кузатилган [15]. Болалардаги функционал қабзиятни тузатишда пребиотикларнинг роли бўйича тадқиқотлар кўп эмас. Улардан бир нечтаси томонидан пребиотикларнинг сунъий овқатланишда бўлган соғлом болаларнинг ичак фаолиятига таъсирини ўрганиб чиқилган[6]. Маълум бўлишича, галакто- ва фрукто-олигосаккаридлар билан пребиотик аралашмаларни олганларнинг нажаслари юмшоқроқ бўлган.

Болаларда функционал қабзият этиопатогенетик таснифи (А.В. Фролькис бўйича):

- 1) Алиментар;
- 2) Невроген (дискинетик, рефлатор, МНС органик касалликлари),
- 3) Гиподинамик;
- 4) Ҳазм аъзолари касалликлари асоратлари;
- 5) Проктоген;
- 6) Тўғри ичак аномалияси;
- 7) Токсик;
- 8) Медикаментоз;
- 9) Сув-туз алмашинуви бузилиши.

Қабзиятнинг аноректал, дистал обструкция ва инерт ичак турлари фарқланади. Аноректал турида нажас тўғри ичак соҳасида тўпланса, дистал турида – йўғон ичакнинг дистал қисмида тўланади. Йўғон ичак перисталтикасининг сусайиши (гипотония) оқибатида келиб чиқадиган қабзият инерт ичак номи билан юритилади (1-расм).

1-расм. Боланинг ёшига қараб қабзиятти сабаблари (Michigan State University College of Human Medicin e маълумотлари бўйича).

Эрта ва катта ёшдаги болаларда учрайдиган қабзиятларнинг 95% функционал келиб чиқишда бўлиб, қолган 5% турли хил

касалликлар ва ривожланиш аномалиялари оқибатида юзага келади (1-жадвал).

Турли ёшдаги болаларда қабзият келиб чиқиш сабаблари

Бир ёшгача бўлган болалар	Бир ёшдан катта болалар
Функционал қабзият(95% гача) Гиршпрунг касаллиги Долихосигма Ривожланиш пороклари Неврологик касалликлар Энцефалопатия Орқа мия патологтсия Муковисцидоз Модда алмашинуви бузилиши: гипотиреоз, гипер-, гипокалиемия, кандсиз диабет Оғир металллар билан заҳарланиш, дорилар ножўя таъсири	Функционал қабзият(95% гача) Гиршпрунг касаллиги Модда алмашинуви бузилиши: гипотиреоз, гипер-, гипокалиемия, кандсиз диабет Оғир металллар билан заҳарланиш, дорилар ножўя таъсири Муковисцидоз Глютенли энтеропатия Орқа мия жароҳати ёки ривожланиш пороклари Нейрофиброматоз Оғир металллар билан заҳарланиш, Дорилар ножўя таъсири Ривожланишдан орқада қолиш Сексуал зўрланиш

Ота-оналарни диққат билан сўроқ қилиш билан ич қотиши ташхиси одатда қийин ээас. Бирок, "қизил байроқлар" га (ташвиш белгилари) эътибор бериш керак, улар орасида: 1 ойликдан олдин қабзиятнинг эрта бошланиши; меконюмнинг кечикиши (48 соатдан ортик); яқин қариндошларда Гиршпрунг касаллигининг мавжудлиги; жисмоний ривожланишнинг кечикиши; иситма; сафро билан қусиш; лента шаклидаги нажас; ахлатда қон; калконсимон без касалликлари; перианал соҳадаги ўзгаришлар (окма, ануснинг анормал ҳолати, чандиклар); анал ёки кремастерик рефлекснинг йўқлиги; ич қотишининг даволашга чидамлилиги [8,9].

Агар ташвиш берувчи аломатлар мавжуд бўлса, болани қўшимча текшириш керак (ошқозон-ичак тракти орқали барий ўтиши, жарроҳ билан маслаҳатлашиш, тўғри ичак шиллик қаватининг биопсияси, йўғон ичак манометрияси) [7].

Диагностик мезонлар: ҳафтада икки ёки ундан кам марта ичак

ҳаракатлари; ҳафтада камида 1 марта ичакни бўшатиш; доимий позиция ёки нажасни ортикча ирода билан ушлаб туриш; оғриқли ёки қаттиқ нажас; ректумда қўп сонли нажас массаларининг мавжудлиги; ичак ҳаракатига халақит бериши мумкин бўлган катта диаметрли нажас.

Диагноз қўйилади, қачонки 4 ёшгача болаларда 1 ой давомида қуйидаги белгилардан камида 2 таси бўлганда:

- Ҳафтада ичак икки ва ундан кам бўшаганда
- Дефекацияни узок ушлаб қолиш эпизодлари
- Оғриқли ичак бўшаши ёки қаттиқ нажас бўлиши
- Тўғри ичакда катта микдорда фекалия бўлиши
- Иштахга пасайиши, эрта тўйиш ҳисси пайдо бўлади ва дефекациядан сўнг йўқолади.
- Эндокрин ва метаболит бузилишлар йўқлиги.
- «Нажас тошлари» ҳосил бўлиши

Нажас тошлари жойлашуви (Jones. E. Godding).

Диагностик этаплари: I этапда: анамнез, клиник текшириш; ичакни рентгенологик текшириш; II этапда: колоноскопия, ичак шиллик қавати гистологик ва гистохимик текширишлар; III этапда: махсус текширишлар (йўғон ичак мотор эвакуатор функцияси, микроспектри, эндокрин система, ВНС); функционал ич қотиши бўлган болалар ва ўспиринларни бошқариш.

Режим характеридаги тадбирлар муҳим аҳамиятга эга: дефекация учун қулай шарт-шароитлар яратиш, мунтазам ичак ҳаракатларини назорат қилиш (1-2 кун ичида камида 1 марта), боланинг қорин мушакларини кучайтиришга қаратилган ҳаракатлар, 1-марта қабул қилиш орқали дефекация қилишга ундаш, эрталаб хожатхонага боришдан олдин бир стакан шарбат ёки салқин сув ичиш.

Функционал қабзият даволаш принциплари

- Онани рухий қувватлаш, тушунтириш ишлари олиб бориш, психотерапия
- Она ва болани ўргатиш
- Диетотерапия
- Тўғри ичакни нажасдан тозалаш
- Медикаментоз даво(патогенетик ва синдромли)

Функционал ич қотиши билан тартибсиз ичак бўшаши сурункали интоксикацияга ва тананинг сенсibiliзациясига олиб келиши мумкинлигини ҳисобга олсак, ушбу ҳолатларни ўз вақтида тузатиш жуда муҳимдир. V. Loening-Bauscke [19] фикрича, агар даволаш 2 ёшга тўлмасдан бошланган бўлса, ёш болаларда ич қотишини даволаш самарадорлиги ва қулай прогнози ортади.

Номедикаментоз даво усулларида - шифоли массаж, сув машқлари, мусикатерапия, ароматерапия, аэроноотерапия тавсия қилинади.

Қабзиятда пархез

Оналар учун - ҳайвон ёғлари ўрнига ўсимлик ёғи истеъмол қилинади. Эмизикли она овқатига таркибда овқат толалари қўп бўлган (сабзавот, мева, ёрма, кепакли нон) махсулотлар қўшилади

Болалар учун:

- Табиий ёки сунъий овқатлантириш оралиғида сув ичириш
 - Қўшимча овқатга шарбатлар: - олмали, ўрикли, олхўрили, равочли компот
 - Сабзавотли бўтқалар - сабзи, кади, помидор, лавлаги, анжир, 9-10 ойдан асал, ўсимлик ёғи билан сабзавотли салатлар
 - Пробиотиклар, пребиотиклар
 - Сунъий овқатланишда: махсус юқори мослаштирилган сутли аралашмалар - (Nestogen 1,2, нордон НАН 1,2, НАН тройной комфорт), қўшимча овқат сифатида про- ва пребиотикли кашалар тавсия этилади.
- Медикаментоз давоси

Функционал констипация учун индивидуал дори терапияси у боланинг ёшини ва унинг кўтара олишини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Лактулоза, полиетилен гликол-3350, нефт жели, магнезия, пиколлак ҳамда глицеринли шамга асосланган препаратлар лаксатиф сифатида ишлатилиши мумкин.

Лактулоза препаратлари 70% эритма шаклида 1-3 мл/кг/кун

микдорида индивидуал танланган дозаларда, кўтара олишига қараб, 1-3 ой мобайнида буюрилади. Лактулозага асосланган махсулотларни бола ҳаётининг биринчи йилидан бошлаб буюриш мумкин. Полиетилен гликол-3350 (макрогол 4000) препаратлари ёш чекловларига эга: улар гўдакликлар ва ёш болаларга буюрилмайди. Одатда улар қуйидагича дозаланади: терапиянинг дастлабки 3 кунда 1 дозада кунига 1-1,5 г/кг, сўнгра терапияси учун- 1-2 ой ичида кунига 1 г/кг. Бундай препарат мисолида "Форлах" хизмат қилиши мумкин, 1 ёшдан ошган болаларга вазелини суртма ҳам буюрилиши мумкин. У кунига 15-30 мл/кун, лекин кунига 240 мл дан кўп бўлмаган микдорда буюрилади. Даволаш терапияси учун вазелин мойи кунига 1-3 мл/кг микдорида дозаланади, терапия давомийлиги 1 ойдан 2 ойгача. Фавқулодда вазият сифатида глицеринли шамлардан фойдаланиш мумкин. 2 ёшдан ошган болаларда бисакодил ёки итшумурт (облепиха) ёғи билан шамлардан фойдаланиш мумкин, кўрсатма бўлса, ёғли хукналар буюрилади.

Пробиотиклардан фойдаланиш: бифидум бактерин, лактобактерин 5 доз 2-3 м. 1 ой, бификол 2-3 м., 1,5-2 ой; пребиотиклар - лактулоза, лифолак 0,5-1 мг/кг 1 марта, эрталаб, хилак форте 15-45 томчидан 3 марта, 2-4 hafta тавсия этилади. 3 ёшдан ошган болаларга прокинетикилар: домперидон (мотилиум) 0,3 мг/кг 3 м. овқатдан олдин, 3 ҳафтагача; пизаприд 0,5 мг/кг 2 марта 5-7 кун қўлланилади. Қоринда оғриқ билан кечадиган кабзиятларда спазмолитиклар: гипертоник дискинезияда - папаверин, но-шпа, бускопан буюрилади,

Физиотерапевтик муолажалардан қуйидагилар тавсия қилинади: парафин, озокерит, электрофорез - магний сульфат, папаверин билан. СМТ, ЛФК, рефлексотерапия, ванна, сув муолажалари.

Гипотоник дискинезияда: электрофорез (калций хлорид, прозерин, магний, қорин соҳасига анод билан гальванизация), СМТ, чиниктириш, сув муолажалари, ЛФК, рефлексотерапия, массаж яхши самара бериши мумкин.

Фитотерапия усулида: анис, жостер, қоқи(гули), қизилмия, отулоқ, (уруғи), зубтурум (уруғи), дамлама ва қайнатма холида қўллаш самарали. Оғриқ даврида – календула, ромашка, бўймадарон.

Шундай қилиб, кабзият эрта ёшдаги болаларда кўп учрайдиган функционал ичак бузилишлари бўлиб, 95% ҳолатларда функционал характерга эга. Функционал кабзият келиб чиқишига кўра полиэтиологик омиллар билан кўпгина сабабларга боғлиқ ҳолда онасининг овқатланиши характерига, касалликларига, боланининг парваришига бир томондан боғлиқ бўлса, бошқа томондан боланинг анатомо-физиологик хусусиятларига, овқатланиш турига, наслий мойиллигига, касаллигига ва бошқа кўплаб сабаблар оқибатида келиб чиқиши мумкин. Она ва бола овқатланишини тартибга олиш, табиий усуллардан оқилона фойдаланиш функционал кабзиятни ўз вақтида бартараф этиш бола яшаш сифатини ошириш билан бирга, келгусида салбий оқибатларни олдини олишга хизмат қилади.

Список литературы/ Iqtiboslar / References

1. Бельмер С.В. и соавт. Функциональные расстройства органов пищеварения у детей. Рекомендации Общества детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов. Часть 1 Российский вестник перинатологии и педиатрии, 2020; 65:(4) rossiyский vestnik perinatologii i pediatrii, 2020; 65:(4)
2. Расулов С.К. Болалар саломатлиги йулида (болалар оилавий шифокори маслахатлари). Инновацион ривожланиш нашриёти матбаа уйи. 2020. 270 б.
3. С.К.Расулов, Д.С.Исламова, Ю.Б. Ибрагимова. Функциональные расстройства кишечника у детей раннего возраста – терминология, классификация, эпидемиология, этиология, патогенез.// International Bulletin of Applied Science and Technology Volume III, Issue 10 october. X. 2023. UIF=8.2|SJIF=5.955. P.360-374/
4. Vandenplas Y., Gutierrez-Castrellon P., Velasco-Benitez C., Palacios J., Jaen D., Ribeiro H. et al. Practical algorithms for managing common gastrointestinal symptoms in infants. Nutrition 2013; 29: 184–194. DOI: org/10.1016/j.nut.2012.08.008 /
5. Drossman D.A. Functional Gastrointestinal Disorders: History, Pathophysiology, Clinical Features, and Rome IV. Gastroenterol 2016;150:1262–1279. DOI: 10.1053/j.gastro.2016.02.032 /
6. Benninga S., Nurko M.A., Faure C., Hyman P.E., James-Roberts I.S., Schechter N.L. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate/Toddler. Gastroenterol 2016; 150(6): 1443–1455. DOI: 10.1053/j.gastro.2016.02.016.
7. Shergill-Bonner R. Infantile colic: practicalities of management, including dietary aspects. J Fam Health Care 2010; 20: 206–209.
8. James-Roberts I.S., Alvarez M., Hovish K. Emergence of a developmental explanation for prolonged crying in 1- to 4-month-old infants: review of the evidence. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2013; 57(Suppl 1):S30–S36. DOI: 10.1097/01. mpg.0000441932.07469.1b.
9. Pakhomovskaya N. L., Tatianina O. F., Lazareva T. Yu. Functional constipation in children // Meditsinskiy Sovet. 2022; 16 (1): 106–113. (In Russ.) <https://doi.org/10.21518/2079-701X-2022-16-1-106-113>].
10. Turco R., Miele E., Russo M., et al. Early-life factors associated with pediatric functional constipation // J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014; 58 (3): 307-312.
11. Geppe N. A., Meleshkina A. V., Yablokova E. A., Chebysheva S. N. // Lechaschi Vrach. 2020; 3: 43-49. DOI: 10.26295/OS.2020.72.94.007.].
12. Walter A. W., Hovenkamp A., Devanarayana N. M., et al. Functional constipation in infancy and early childhood: epidemiology, risk factors, and healthcare consultation // BMC Pediatr. 2019; 19: 285. <https://doi.org/10.1186/s12887-019-1652-y>.
13. Miceli Sopo S., Arena R., Greco M., Bergamini M., Monaco S. Constipation and cow's milk allergy: a review of the literature // Int Arch Allergy Immunol. 2014; 164 (1): 40-45.
14. Krutikhina S. B., Geppe N. A., Yablokova E. A., Kudryashova M. A. Functional constipation in infants and toddler: modern possibilities of using pro- and prebiotics // Lechaschi Vrach. 2023; 1 (26): 11-14. DOI: 10.51793/OS.2023.26.1.002.
15. Bu L. N., Chang M. H., Ni Y. H., et al. Lactobacillus casei rhamnosus Lcr 35 in children with chronic constipation // Pediatr. Int. 2007; 49: 485-490.
16. Biscaglia M., Indrio F., Riezzo G., et al. The effect of prebiotics in the management of neonatal hyperbilirubinaemia // Acta Paediatr. 2009; 98: 1579-1581.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000